

aan nieuwe woningen. Onder de huidige omstandigheden ontstaat een aanmerkelijke achterstand, die een gevaar vormt voor de volkshuisvesting. Zooveel mogelijk dient er ook nu naar gestreefd te worden de aanbouw op peil te houden. Het is een groot economisch belang dat de bezetting van het bouwbedrijf zoo gelijkmatig mogelijk blijft. In de laatste decennia was dat helaas niet het geval. De overheid zal door het opzetten van een stelselmatig bouwprogram dit moeten nastreven. Ook sociale belangen zijn hiermede gemeoid. Op twee punten is al achterstand, n.l. de woningvoorziening ten plattelande en de opruiming van oude woningen, i.h.b. van krotwoningen.

B b V 9

Maatschappij-belangen Juni 1941

Het mathematische bedrijfsoptimum

Ettinger, Ir. J. v. — Een mathematisch onderzoek naar het bedrijfsoptimum van een boterfabriek aan de hand van den kostprijs.

B b V 16g

Maandblad v. Acc. en Bedrijfs-huishoudkunde Nov. 1940

De leerlingen-opleiding in de typografie

Cleerdin, Jos. — Het landelijk leerlingenselsel in de typografie dateert van 1917. Aanvankelijk droegen de bedrijfsgeenooten de kosten geheel zelf; later werd op grond van de Nijverheidsonderwijswet een subsidie verkregen. De opleiding duurt 4 jaar en bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Voor het theoretisch onderwijs werd de medewerking van nijverheidsscholen verkregen, die speciale typografen-cursussen organiseren. Het geheel staat onder een landelijk toezicht, waardoor de uniformiteit van het onderwijs wordt bevorderd en ook intensiteit en kwaliteit gebaat zijn.

B b V 18

De Katholieke Werkgever 11 Juli 1941

VI. HANDEL

De huidige positie van den groothandel in industriële producten

Tobi, dr. E. J. — Gedurende de laatste decennia is de economische beteekenis van het grossiersbedrijf achteruitgegaan, doch het besef van de zich verslechterende positie heeft in verschillende branches den grossier tot verzet weten te brengen.

B b VI 3

De Zakenwereld 28 Juni 1941

Uniforme kostprijsberekening in den bouwmaterialenhandel

Timmer, D. F. — In een zestal artikelen behandelt Schr. dit onderwerp. Schr. bespreekt allereerst de noodzakelijkheid van kostprijsberekening en de wenschelijkheid van uniformiteit. Vervolgens het vraagstuk van de verdeeling der vaste lasten in verband met perioden van slapte in het bedrijf. Een kostprijschema wordt gegeven en nagegaan wordt aan welke eischen het rekeningstelsel zal moeten voldoen. Daarna gaat Schr. nauwkeurig en groep voor groep na hoe de kosten verbijzonderd moeten worden.

B b VI 9

Hafabo Febr., Maart, April, Mei, Juni en Juli 1941

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De bankwet en de benoeming van bankreviseurs in België

Goudsmit, E. — Een kort overzicht van de moeilijkheden, waarmede men in België bij de van overheidswege ingestelde controle op banken heeft te kampen.

B b X 1

Maandblad v. Acc. en Bedrijfs-huishoudkunde Dec. 1940

MEDEDEELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR EFFICIENCY

Cursussen over Bedrijfsorganisatie

Het Nederlandsch Instituut voor Efficiency zal in het komende seizoen in verschillende deelen van Nederland cursussen organiseren over bedrijfsorganisatie, waardoor de weg gewezen wordt om aan de eischen van bekwaamheid, die aan ieder leidinggevend persoon worden gesteld, n.l.:

in de techniek van het onder zijn leiding uit te voeren werk;
in het leiding geven, regelen en beheeren van het werk,

te kunnen voldoen.

Naast deze cursus voor bedrijfs- en afdelingschefs zal tevens een cursus voor bazen, werkmeeesters, voormannen en patroons van kleine middenstandsbedrijven worden gehouden, waar den deelnemers de grondslagen van efficiënt denken en werken worden uiteengezet en waar de meest toegepaste werkmethoden aan een studie zullen worden onderworpen.

Het programma luidt:

1. Inleiding
2. Budgetteering. Arbeidsanalyse, „planning”, „routing” en „lay-out”
4. Normalisatie in het bedrijf en daarbuiten
5. Tijds- en bewegingsstudies.
 - a. Tijdsstudies
 - b. Bewegingsstudies
6. De arbeider en de arbeidsomstandigheden
Psychotechniek en psychologie
 - a. De persoonlijke factoren
 - b. De exogene factoren
 - c. Vermoeidheid en vermoeidheidsstudies
7. De arbeidsbelooning
 - a. De tariefstelling. Loontarieven en tijdsstudies
 - b. Loonsystemen en loonadministraties
8. Bedrijfscontrole
9. Comptabele controle
10. Technisch-wetenschappelijke vraagstukken.

Uitvoerige inlichtingen worden gaarne door het Bureau, Willem Witsenplein 6. 's-Gravenhage, verstrekt.

MEDEDEELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR DOCUMENTATIE EN REGISTRATUUR

Cursussen tot opleiding van assistent-documentalist

Waar de behoefte aan een systematische opleiding van personen, die belast zijn met het administratieve beheer van de documentatie zich steeds meer doet gevoelen, heeft het Nederlandsch Instituut voor Documentatie en Registratuur, vooral op aandrang van de zijde van het bedrijfsleven, besloten om cursussen te organiseren voor de opleiding tot assistent-documentalist in die plaatsen, waar een voldoende aantal deelnemers zich aanmeldt.

Het programma luidt:

1. Doel en taak van de documentatie
2. Beheersdocumentatie en literatuurdocumentatie
3. Het personeel